

УДК 343.13

Омельчук Любов Василівна –

*к. ю. н., доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу
Державного податкового університету
ORCID: 0000-0003-2789-8810*

Lyubov V. Omelchuk –

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure
State Tax University
(79 b, Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine)*

Лупай Аліна Сергіївна –

*студент другого (магістерського) рівня,
Державний податковий університет
ORCID: ID 0009-0004-0124-6843*

Alina S. Lupai –

*2nd year Master's student,
Educational and Scientific Institute of Law
State Tax University
(79 b, Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine)
ORCID: ID 0009-0004-0124-6843*

Проблемні питання тримання під вартою як запобіжного заходу

Статтю присвячено комплексному дослідженню питання тримання під вартою, як запобіжного заходу, адже це є одним із найсуворіших заходів, які можуть бути застосовані до підозрюваних у вчиненні злочину. Важливо переглядати та вдосконалювати законодавство, щоб уникнути зловживань, забезпечити ефективність правосуддя і дотримуватися міжнародних стандартів. Лише шляхом комплексного підходу до цієї проблеми можна досягти справедливого і ефективного правосуддя, яке відповідатиме потребам сучасного суспільства.

Висловлено думку, що існуючі міжнародні норми часто ігноруються та не забезпечують належний захист прав людини. Конституція та міжнародні конвенції, такі як Європейська конвенція з прав людини, гарантують право на свободу та особисту недоторканність. Тримання під вартою може розглядатися як обмеження цих прав, тому важливо, щоб процедура його застосування була чітко регламентована. Нормативне забезпечення повинно містити чіткі критерії, за яких цей захід може бути застосовано, щоб уникнути зловживань.

Варто зауважити, що тримання під вартою може бути застосоване лише у випадках, коли інші, менш суворі запобіжні заходи не можуть забезпечити виконання процесуальних обов'язків або запобігти ризикам, передбаченим законодавством. Законодавство передбачає чіткі процедури для обрання та застосування цього запобіжного заходу, включаючи необхідність ухвали слідчого судді або суду. Це забезпечує певний рівень контролю за законністю та обґрунтованістю застосування тримання під вартою. Тримання під вартою є винятковим і найбільш суворим запобіжним заходом, пов'язаним із позбавленням особи свободи, і полягає в примусовій ізоляції підозрюваного, обвинуваченого шляхом поміщення його в установи тримання під вартою на певний строк із підпорядкуванням вимогам режиму цих установ.

Запропоновано удосконалення механізмів обрання запобіжних заходів, спрямоване на забезпечення балансу між інтересами суспільства, ефективністю кримінального переслідування та дотриманням прав людини.

Лише через вдосконалення законодавства та практики застосування тримання під вартою можна досягти справедливого і ефективного правосуддя, яке буде відповідати потребам суспільства і захищати права громадян.

Ключові слова: запобіжний захід, тримання під вартою, проблемами нормативного забезпечення, захист прав людини, міжнародні стандарти, зловживання.

L.V. Omelchuk, A. S. Lupai Problems with Detention as a Preventive Measure

The article is devoted to a comprehensive study of the issue of detention as a preventive measure, as it is one of the most severe measures that can be applied to suspects of a crime. It is important to review and improve the legislation in order to avoid abuses, ensure the effectiveness of justice and comply with international standards. Only through a comprehensive approach to this problem can fair and effective justice be achieved that will meet the needs of modern society.

The opinion is expressed that existing international norms are often ignored and do not provide adequate protection of human rights. The Constitution and international conventions, such as the European Convention on Human Rights, guarantee the right to liberty and personal integrity. Detention can be considered a restriction of these rights, therefore it is important that the procedure for its application is clearly regulated. Regulatory support should contain clear criteria under which this measure can be applied in order to avoid abuses.

It is worth noting that detention may be applied only in cases where other, less severe preventive measures cannot ensure the fulfillment of procedural obligations or prevent risks stipulated by law. The legislation provides for clear procedures for the selection and application of this preventive measure, including the need for a decision by an investigating judge or court. This provides a certain level of control over the legality and justification of the application of detention. Detention is an exceptional and most severe preventive measure associated with the deprivation of a person's liberty, and consists in the forced isolation of a suspect or accused by placing him in a detention facility for a certain period of time with submission to the requirements of the regime of these facilities.

It is proposed to improve the mechanisms for selecting preventive measures, aimed at ensuring a balance between the interests of society, the effectiveness of criminal prosecution and respect for human rights.

Only through improving the legislation and practice of applying detention can fair and effective justice be achieved that will meet the needs of society and protect the rights of citizens.

Keywords: preventive measure, detention, regulatory issues, human rights protection, international standards, abuse.

Постановка проблеми. Актуальність теми тримання під вартою зростає у контексті сучасних викликів кримінального процесу, таких як захист прав людини, забезпечення справедливості та ефективності правосуддя, що зумовлено необхідністю забезпечення балансу між правами людини і потребами кримінального процесу. Незважаючи на існуючі правові норми, на практиці часто виникають ситуації, коли тримання під вартою застосовується без достатніх підстав, до яких можна віднести: неналежне вивчення матеріалів справи, формальний підхід до аналізу доказів, поверхневий аналіз аргументації сторін, ігнорування особистісних характеристик підозрюваного, упередженість суддів, а також наприклад відсутність чітких критеріїв для оцінки ризиків втечі або перешкоджання правосуддю може призводити до необґрунтованого тримання під вартою. [2]

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Варто зазначити, науковців-правників, які в своїх роботах досліджували окремі проблеми даного питання такі, як: А.Р. Туманянц, І.О. Курицька, М.І. Зеленська, О.П. Кучинська, Т.В. Бабчинська, В.Г. Дрозд, Т.Г. Фоміна, В.Г. Дрозд, Л. М. Лобойко, М. А. Погорецький, О. І. Тищенко, В. В. Топчій та інші. Дослідження проблемних питань тримання під вартою є важливим напрямком наукового пошуку, який має істотне значення для розвитку правової системи, захисту прав людини та вдосконалення кримінально-процесуального законодавства.

Метою статті є комплексне дослідження правових, процесуальних та організаційних аспектів застосування тримання під вартою як запобіжного заходу. Сучасні реалії демонструють, що існуючі міжнародні норми часто ігноруються та не забезпечують належний

захист прав людини. Конституція України та міжнародні конвенції, такі як Європейська конвенція з прав людини, гарантують право на свободу та особисту недоторканність. Тримання під вартою може розглядатися як обмеження цих прав, тому важливо, щоб процедура його застосування була чітко регламентована. Нормативне забезпечення повинно містити чіткі критерії, за яких цей захід може бути застосовано, щоб уникнути зловживань.

Викладення основного матеріалу.

Право на свободу та особисту недоторканність є фундаментальним правом людини, закріпленим у Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Кримінальному процесуальному кодексі України. Обмеження цього права можливе лише у випадках та за процедурою, встановленими законом. Саме тому питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має розглядатися з особливою ретельністю та обережністю.

Тримання під вартою є винятковим і найбільш суворим запобіжним заходом, пов'язаним із позбавленням особи свободи, і полягає в примусовій ізоляції підозрюваного, обвинуваченого шляхом поміщення його в установи тримання під вартою на певний строк із підпорядкуванням вимогам режиму цих установ.

Складність доказування необхідності застосування запобіжного заходу зумовлена його прогностичним характером, адже йдеться про доведення потреби перешкоджання можливій негативній поведінці підозрюваного, обвинуваченого. Проте, доведення існування наведених підстав у сукупності з обставинами, що передбачено ст. 178 КПК України, надає можливість обґрунтовано спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваного, обвинуваченого, переконатися у необхідності застосування до нього запобіжного заходу і неможливості забезпечити здійснення кримінального провадження іншими заходами.

При вирішенні питань про обрання або продовження строків тримання під вартою суди мають керуватися вимогами ст. 29 Конституції, ст. 5 Конвенції та ст. 14 КПК. Взяття під варту є найсуворішим запобіжним заходом, тому воно застосовується лише за наявності достатніх підстав вважати, що більш м'які запобіжні заходи не зможуть забезпечити належну поведінку

підозрюваного чи обвинуваченого та виконання ними процесуальних обов'язків.

Так, наприклад, у провадженні № 11-сс/812/419/20 рішенням суду першої інстанції задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного 24 заходу у вигляді тримання під вартою відносно Н.Д.В. до 25.07.2020 року включно.

На думку апелянта, оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною та підлягає скасуванню. Вважає, що стороною обвинувачення не доведено обґрунтованість підозри, оскільки з клопотання не вбачається наявності прямих доказів причетності Н.Д.В. до кримінального правопорушення, крім показів потерпілого Л., які містять в собі протиріччя та не було доведено наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Зазначає, що підозрюваний має постійне місце проживання, міцні соціальні зв'язки, має сім'ю, утримує неповнолітню доньку та допомагає хворим батькам, позитивно характеризується за місцем служби, неодноразово нагороджений відзнаками за сумлінну службу в ОВС, є учасником бойових дій на сході, а тому слідчим суддею безпідставно не розглядалось питання про застосування альтернативного запобіжного заходу, або визначення розміру застави.

Під час розгляду даного клопотання слідчим суддею встановлені наступні обставини.

Органом досудового розслідування Н.Д.В. підозрюються у перевищенні службових повноважень, а саме, в тому, що він будучи начальником Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області, вчинив дії, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, які завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування.

Н.Д.В. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

В клопотанні слідчого необхідність застосування відносно підозрюваного Н.Д.В. саме такого виду запобіжного заходу, як тримання під вартою, вмотивоване існуванням

ризиків, передбачених п.1-5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя першої інстанції дійшов висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення Носовим Д.В. вищевказаного злочину та доведеність існування ризиків, передбачених п.1- 5 ч.1 ст. 177 КПК України та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки прийшов до висновку, що запобігти даним ризикам шляхом обрання іншого запобіжного заходу не можливо.

При розгляді клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Н.Д.В. слідчим суддею першої інстанції в повній мірі дотримані як загальні положення про запобіжні заходи, передбачені ст. ст. 176-178 КПК України, так і спеціальні положення, 25 що регламентують підстави та порядок застосування виняткового запобіжного заходу – тримання під вартою (ст. 183 КПК України).

Надані суду матеріали кримінального провадження містять відомості, які свідчать на даний час про правильність висновку суду про обґрунтованість підозри у вчиненні Н.Д.В. інкримінованого йому злочину.

Зважаючи на сукупність отриманих в процесі розгляду клопотання відомостей та даних, колегія суддів Миколаївського апеляційного суду вважає, що є правильним висновок слідчого судді про існування ризиків, передбачених п. 1- 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Недостатність застосування відносно підозрюваного іншого більш м'якого запобіжного заходу обґрунтована сукупністю доказів вчинення підозрюваним тяжкого злочину та наявністю вказаних ризиків.

Вищенаведені обставини надають достатньо підстав вважати, що тільки застосування відносно підозрюваного Н.Д.В. саме такого виняткового найсуворішого запобіжного заходу, як тримання під вартою, забезпечить належне виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків. Щодо доводів апеляційної скарги, що слідчим суддею безпідставно не розглядалось питання про визначення розміру застави то вони, на думку колегії є слухними.

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому

перспектива втрати застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні; рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Керуючись ст.ст. 182,183,194,376, 405, 407, 422, 424, 532 КПК України, апеляційний суд, апеляційну скаргу захисника в інтересах підозрюваного Н.Д.В. – задовольнив частково. Ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 01.06.2020 року – скасовано та постановлено нову.

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Ф.А.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Н.Д.В. до 25.07.2020 року задоволено частково. [5].

Недостатня чіткість підстав застосування запобіжного заходу, зокрема, в частині складності прогнозування можливості впливу на свідків, нечіткість строків розгляду відповідних клопотань, неврегульованість механізму оскарження ухвал щодо застосування тримання під вартою, часто непослідовна судова практика щодо тотожних ситуацій, відсутність чітких критеріїв пропорційності обмеження прав підозрюваного/обвинуваченого. Так, на думку І. В. Тарасової: «...це – превентивні заходи процесуального примусу,...що не лише обмежують права людини, а й спричиняють на останню певний психологічний тиск» [4].

Захист прав людини є однією з ключових ознак демократичного суспільства. Особливої уваги потребують права осіб, які перебувають під вартою, адже саме вони найчастіше опиняються в умовах, що можуть порушувати базові принципи людської гідності. Забезпечити належний рівень захисту цих прав, необхідний комплексний підхід, який включає вдосконалення законодавства, посилення контролю за умовами утримання та підвищення відповідальності за порушення встановлених норм.

Відсутність детальної регламентації порядку обрання, продовження та скасування даного запобіжного заходу. А саме, відсутність детальних критеріїв для оцінки необхідності застосування запобіжного заходу, що може призводити до суб'єктивності у рішеннях суддів. Наприклад, суди можуть по-різному тлумачити, що є "обґрунтованою підозрою" або "ризиком", що потребує застосування запобіжного заходу.

Слід передбачати дієві гарантії забезпечення прав осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, є важливим аспектом на сьогодні. Заходами забезпечення безпеки на даний момент є: особиста охорона, охорона житла і майна; видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; заміна документів та зміна зовнішності; зміна місця роботи або навчання; переселення в інше місце проживання; забезпечення конфіденційності відомостей про особу.

Відсутність належного регулювання умов тримання осіб у слідчих ізоляторах. Зокрема, часто йдеться про антисанітарні умови (брудні камери, відсутність належного освітлення та вентиляції), недостатня медична допомога, коли особи не отримують необхідної медичної допомоги, що може призводити до погіршення їхнього здоров'я, інші порушення прав людини, які внаслідок відсутності належного регулювання призводить до неналежного поводження з ув'язненими, яке неодноразово констатував Європейський суд з прав людини.

Дане твердження можна підтвердити думкою заступника Генерального прокурора Олексій Симоненко, яку він висловив ще в 2021 році: «Ми маємо припинити порушення прав в'язнів у Херсонському СІЗО, тому мною сьогодні внесено вказівку Міністру юстиції з вимогою негайно вирішити питання щодо припинення використання аварійних приміщень та направлення в'язнів до інших установ попереднього ув'язнення. Їх можна перевести, зокрема, до дільниць слідчого ізолятора при ДУ „Північна виправна колонія № 90“, де перебуває 92 ув'язнених за наявності 140 місць, а також ДУ «Дар'ївська виправна колонія № 10», ліміт якої становить – 110 осіб, а фактично тримається 55 взятих під

варту осіб. Також їх можливо розмістити у Миколаївському та Одеському слідчих ізоляторах». [6]

Необхідно кардинально переглянути підходи до визначення підстав та процедур застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Водночас мають бути максимально розширені можливості застосування альтернативних, більш м'яких запобіжних заходів та підвищити рівень відповідальності за порушення прав людини.

Законодавчі зміни також мають гарантувати затриманим особам реалізацію низки невід'ємних прав, зокрема на гідні умови утримання, належне харчування, кваліфіковану медичну допомогу, правову підтримку, підтримання контактів із рідними тощо.

Окремі уваги потребує питання ефективного контролю за дотриманням прав затриманих осіб. Наразі існуючі форми державного та громадського моніторингу місць несвободи залишаються малоефективними. Тому слід вдосконалити систему регулярних відвідувань слідчих ізоляторів та колоній представниками незалежних органів (правозахисниками, міжнародними місіями), запровадити обов'язкову відкриту звітність та механізм оперативного реагування на будь-які виявлені порушення.

Надзвичайно важливим аспектом є невідворотність відповідальності за катування, жорстоке поводження та інші порушення прав ув'язнених. Для цього Кримінальний кодекс має бути доповнений відповідними статтями з досить жорсткими санкціями, а правоохоронці - зобов'язані об'єктивно розслідувати кожен такий випадок. Водночас необхідно створити незалежні канали для подання і перевірки скарг від ув'язнених.

Окрім законодавчих змін, вкрай необхідним є підвищення рівня правової культури та професійної етики серед персоналу місць несвободи. Для цього мають бути запроваджені спеціальні програми навчання із залученням кращих національних та іноземних експертів з прав людини. В атмосфері установ має утвердитися нульова терпимість до будь-яких проявів знущань та порушень.

Туманянц А.Р. та Курицька І.О. у своїй праці зазначають про часті відмови суддів у задоволенні клопотання сторони захисту про

зміну запобіжного заходу, покликаючись на відсутність у матеріалах провадження висновку лікарів щодо неможливості перебування підозрюваного, обвинуваченого за станом здоров'я в умовах слідчого ізолятора. Водночас, певний інтерес викликає позиція суду, сформульована в ухвалі Чернігівського районного суду Запорізької області від 16 травня 2016 р. Зокрема, суд відмовив у задоволенні клопотання слідчого про застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи тим, що до клопотання не було додано висновку лікарської комісії про медичне обстеження обвинуваченого щодо встановлення в нього вади зору та можливості чи неможливості застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою» [3].

Думка науковців дає змогу зрозуміти, що і проблема своєчасного надання необхідної медичної допомоги та адекватного лікування для осіб, з певними проблемами здоров'я, актуалізується в умовах ізоляції особи, оскільки умови ув'язнення самі по собі є фактором, що може спричинити загострення певної хвороби.

Аналізуючи судову практику даної теми, варто звернути увагу на рішення від 19 червня 2024 року Другого сенату Конституційного Суду України у справі за конституційними скаргами Бичкова Сергія Андрійовича та Бая Анатолія Анатолійовича щодо конституційності частини шостої статті 176 Кримінального процесуального кодексу.

Заявники просили Суд перевірити на відповідність Конституції частину шосту статті 176 Кримінального процесуального кодексу (далі - Кодекс), згідно з якою «під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109 - 1142, 258 - 2586, 260, 261, 437 - 442 Кримінального кодексу, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті», а саме тримання під вартою. Із матеріалів справи вбачається, що автори клопотань обвинувачуються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України. У судовому засіданні обом особам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Суд вважає, що під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під

вартою за частиною шостою статті 176 Кодексу є можливість, за певних підстав та обставин, визначених статтями 177 та 178 Кодексу, застосувати заставу як більш м'який запобіжний захід. Отже, за частиною шостою статті 176 Кодексу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не визначено як безальтернативний винятковий запобіжний захід. [2]

Отже, у рішенні Суд висвітлює, що зазначена норма Кодексу забезпечує посилені гарантії захисту конституційного права на свободу та особисту недоторканність особи від свавільного втручання, що їх визначено частиною другою статті 29 Конституції.

Висновки. Питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є одним з найбільш складних і неоднозначних у сфері кримінального судочинства. З одного боку, така міра є необхідною для забезпечення належного розслідування та судового розгляду кримінальних справ, запобігання переховуванню підозрюваних та обвинувачених, їх протиправному втручання у процес або вчиненню нових злочинів.

Заглибившись у проблематику даної теми, слід висвітлити шляхи вирішення проблем зазначених вище: тримання під вартою має бути розумним за терміном, варто забезпечити контроль за умовами утримання, яке не повинно призвести до погіршення стану здоров'я (порівняно з природним плином хвороби). Також особі, яка тримається під вартою, має надаватися необхідна медична допомога, на належному рівні повинен бути забезпечений постійний нагляд з метою нормального психологічного стану. За наявності відповідного висновку про неможливість тримання особи під вартою з будь-яких причин його має розглянути компетентний суб'єкт на предмет можливої зміни запобіжного заходу, що є компетенцією суду, або місця утримання. Лише комплексний підхід до цієї проблеми може забезпечити належний захист прав осіб, які перебувають під вартою.

А також, тримання під вартою може бути застосоване лише у випадках, коли інші, менш суворі запобіжні заходи не можуть забезпечити виконання процесуальних обов'язків або запобігти ризикам, передбаченим законодавством. Законодавство передбачає чіткі процедури для обрання та застосування цього

запобіжного заходу, включаючи необхідність ухвали слідчого судді або суду. Це забезпечує певний рівень контролю за законністю та обґрунтованістю застосування тримання під вартою.

В Україні існують серйозні проблеми з умовами утримання осіб у слідчих ізоляторах, про які наводилось вище, що може призводити до порушення прав людини. Це підкреслює необхідність реформ у цій сфері для забезпечення належних умов утримання. Враховуючи вищезазначені проблеми, важливо

продовжувати роботу над удосконаленням законодавства та практики застосування запобіжних заходів, щоб забезпечити баланс між правами особи та інтересами правосуддя. Таким чином, застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є складним і чутливим питанням з точки зору дотримання прав людини як на законодавчому, так і на практичному рівнях.

Список використаних джерел:

1. Фомін С. Особливості кримінального провадження в суді апеляційної інстанції. Верховний суд, 2022. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2022_prezent/2022_11_01_Fomin_31.pdf (дата звернення: 25.12.2024 р.)
2. Судова практика. Винятковість запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у визначених випадках під час воєнного стану відповідає Основному Закону: КСУ від 20 червня 2024 року. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/228594_vinyatkovst-zapobzhnogo-zakhodu-u-viglyad-trimannya-pd-vartoyu-u-viznachenikh-vipadkakh-pd-chas-vonnogo-stanu-vidpovda-osnovnomu-zakonu-ksu (дата звернення: 02.01.2025 р.);
3. Туманянц А.Р., Курицька І.О. Проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо осіб, які мають вади зору. *COPERNICUS Political and Legal Studies*. Vol. 1, Issue 3 (Вересень 2022). URL: <https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/cpls/3/cpls309.pdf> (дата звернення: 20.12.2024 р.).
4. Тарасова І. В. Застосування до неповнолітніх запобіжних заходів, що обмежують свободу пересування. *Правничий вісник Університету «КРОК»*. 2012. Вип. 13. С. 153–159.
5. Узагальнення про практику вирішення слідчими суддями питань, пов'язаних із заходами забезпечення кримінального провадження. Офіційний сайт Судової влади. Миколаївський апеляційний суд. URL: https://mka.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/sud4812/sud4812/zaxid.pdf (дата звернення: 05.01.2025 р.).
6. Коаліція громадських правозахисних організацій. Офіс Генпрокурора вимагає закрити Херсонський слідчий ізолятор. 2021. URL: <https://archive.khpg.org/pk/index.php?id=1623840939> (дата звернення: 29.12.2024 р.).

References:

1. Fomin S. Osoblyvosti kryminalnoho provadzhennia v sudi apeliatsiinoi instantsii. *Verkhovnyi sud*, 2022. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2022_prezent/2022_11_01_Fomin_31.pdf (data zvernennia: 25.12.2024 r.)
2. Sudova praktyka. Vyniatkovist zapobizhnoho zakhodu u vyhliadi trymannia pid vartoiu u vyznachenikh vypadkakh pid chas voiennoho stanu vidpovidaie Osnovnomu Zakonu: KSU vid 20 chervnia 2024 roku. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/228594_vinyatkovst-zapobzhnogo-zakhodu-u-viglyad-trimannya-pd-vartoyu-u-viznachenikh-vipadkakh-pd-chas-vonnogo-stanu-vidpovda-osnovnomu-zakonu-ksu (data zvernennia: 02.01.2025 r.);
3. Tumanians A.R., Kurytska I.O. Problemy zastosuvannia zapobizhnoho zakhodu u vyhliadi trymannia pid vartoiu shchodo osib, yaki maiut vady zoru. *COPERNICUS Political and Legal Studies*. Vol. 1, Issue 3

(Veresen 2022). URL:<https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/cpls/3/cpls309.pdf>(data zvernennia: 20.12.2024 r.).

4. Tarasova I. V. Zastosuvannia do nepovnolitnikh zapobizhnykh zakhodiv, shcho obmezhuut svobodu peresuvannia. *Pravnychi visnyk Universytetu "KROK"*. 2012. Vyp. 13. S. 153–159.

5. Uzahalennia pro praktyku vyrishennia slidchymy suddiamy pytan, poviazanykh iz zakhodamy zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia. Ofitsiinyi sait Sudovoi vlady. Mykolaivskyi apeliatsiinyi sud. URL: https://mka.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/sud4812/sud4812/zaxid.pdf (data zvernennia: 05.01.2025 r.).

6. Koalitsiia hromadskykh pravozakhysnykh orhanizatsii. Ofis Henprokurora vymahaie zakryty Khersonskyi slidchyi izoliator. 2021. URL: <https://archive.khpg.org/pk/index.php?id=1623840939> (data zvernennia: 29.12.2024 r.).